

This article is devoted to the problem of the process of reforming education in Ukraine, caused by the integration of the educational process into the system of European education. The author considers the peculiarities of building a credit-module education system in institutions of higher education and determines their advantages.

In addition, the problems of introducing the components of the Bologna Process into the national higher education system are considered and possible solutions are suggested.

Keywords: *higher education system, Bologna process, education reform, credit-modular system, modular approach, bachelor's degree, master's degree.*

УДК 378.147

DOI : 10.5281/zenodo.1471206

Vavrenyuk S., PhD in Public Administration, Doctoral candidate of Educational, Scientific and Production Center of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkov.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

(ADVANTAGES OF THE MODULAR SYSTEM OF STUDENTS TRAINING IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE)

Постановка проблемы

Любая трансформация, которая происходит в сфере высшего образования, одновременно относится и к другим сферам жизнедеятельности общества. Так, сегодня система отечественного образования находится в постоянном процессе взаимодействия производителей и потребителей образования - администрации и преподавателей высших учебных заведений, абитуриентов и их родителей, работодателей и рынка труда.

Тем самым, мы можем увидеть появление новых условий трансформации

современного образования. Среди них наибольший масштаб сегодня приобретает внедрение академических кредитов аналогично ECTS. Отметим, что в университетах Европы практикуются различные схемы кредитных систем, и то, что многие университеты нашей страны используют модульно-рейтинговую или рейтинговую схему оценивания достижений студентов, не предоставляют полной их привязки к ECTS. В связи с этим на сегодняшний день существует необходимость разработки принципов построения учебного процесса, которые

будут отвечать требованиям европейских стандартов.

Анализ последних исследований и публикаций

Проблемы трансформации высшей школы и всей системы образования, вызванные глобализацией, а также внедрением принципов Болонской декларации, наряду с появлением качественных изменений спроса на рынке труда, вызывают интерес многих исследователей. Помимо того, их актуальность обуславливается и переходом к компетентностно-ориентированному образованию.

Вопросами реформирования системы образования на современном этапе занимаются такие исследователи как И. Подласый, С. Домбровская, С. Набойченко, М. Кисель и многие другие. В своих исследованиях авторы рассматривают различные направления осуществления процесса реформирования высшего образования Украины.

Цель работы

Данное исследование посвящено изучению преимуществ и проблем в

использовании модульной системы подготовки студентов в учреждениях высшего образования Украины.

Изложение основного материала

В наше время большинство европейских стран применяют модульную систему в учебных планах при подготовке обучающихся различных квалификаций, однако в украинской системе образования сохраняется традиционный подход разработки образовательных программ. За главную единицу образовательного процесса продолжает оставаться дисциплина. Увеличение количества дисциплин, входящих в государственный стандарт, в рамках учебной нагрузки приводит к сокращению количества часов, которые запланированы на каждую отдельную дисциплину. При этом, что увеличение количества дисциплин приводит к отсутствию их целостности.

Поэтому обращение к модульному подходу позволяет просмотреть функцию каждой дисциплины, взаимодействие внутри модуля и модуля в рамках блока. Такое утверждение объясняется тем, что именно интегративные

междисциплинарные связи могут обеспечить логичность образовательного процесса и выступают как необходимое условие для создания единого предметно-проблемного поля.

При модульном построении учебных планов, в отличие от линейного дисциплинарного, возможно определять точки отклонения образовательной программы с целью разработки индивидуальных образовательных маршрутов в пределах выбранного направления. С помощью междисциплинарности студент может комбинировать знания из разных областей и подготавливать себя к профессиональной деятельности. Необходимо отметить, что в условиях дефицита кадров и специфичности региональных потребностей в специалистах конкретного направления, это будет являться значительным преимуществом гибких образовательных программ [4].

Важным моментом является то, что модульное построение учебных планов предполагает применять так же и новую систему измерения и сопоставления результатов обучения, учитывая при этом

различные типы классификации. Другими словами, в течение периода, при котором в Европе будет разрабатываться общая структура квалификаций межгосударственного уровня, высшие учебные заведения Украины и стран Европы могут сотрудничать в контексте создания общих подобных программ и обеспечивать тем самым мобильность студентов посредством определенного механизма при сравнении образовательных программ. Для высших учебных заведений в Украине таким механизмом и выступает введение кредитной системы, которая будет аналогична Европейской системе переводных кредитов.

Среди преимуществ новой кредитной системы можно выделить положительное влияние на успешность обучения в связи с большей прозрачностью промежуточных показателей, повышение активности в самостоятельной образовательной деятельности студентов в рамках вариации частей модуля, обеспечение повышения мотивированности студентов благодаря осознанности полноты структуры курса. Вместе с тем, благодаря использованию

кредитов, появляется возможность для перехода на другую образовательную программу при наличии совместимости модулей [2].

Однако о реальном введении системы зачетных единиц можно будет говорить только тогда, когда высшие учебные заведения смогут получить возможность самостоятельного реформирования учебного процесса, используя при этом модульный подход. В противном случае осуществляется формальный процесс линейного перевода часов учебной нагрузки в кредиты. Существующая в нашей стране структура «зачет-экзамен» никоим образом не может вписаться в гибкие условия модульной системы, поэтому внедрение инновационной организации учебного процесса требует реализации другого механизма для промежуточной и итоговой аттестации.

Подытоживая выше сказанное, отметим, что только изменение стандартов, которые являются сдерживающим фактором, предоставление учреждениям высшего образования более широкой автономии, модернизация образовательных

технологий и разработка соответствующего нормативно-правового обеспечения позволит введение кредитной системы полностью [6].

Изучая основные факторы, которые предотвращают внедрение компонентов Болонского процесса в национальную систему высшего образования, можно выделить следующие барьеры:

- содержательный, создающий невозможность адекватного сопоставления содержания и уровня программ;
- нормативный или законодательный, не позволяющий осуществлять законную реализацию запланированных мероприятий;
- ресурсный, под которым мы понимаем нехватку финансовых ресурсов и компонентных кадров для обеспечения полноценного процесса при модернизации;
- организационный, мешающий последовательной деятельности по диссеминации положительного опыта и мониторинга, а также взаимосвязи между вузами и государственными структурами;
- информационный, снижающий понимание потенциальных участников

интеграции возможностей и перспектив вхождения в Болонский процесс;

- языковой, лишаящий учреждения высшего образования, преподавателей и студентов возможности принимать участие в общеевропейских и двусторонних программах, уменьшая при этом их эффективность [5].

Помимо этого, сегодня наблюдается такая тенденция, что довольно распространенным явлением является унификация, касающаяся всех образовательных систем, приводящая к стиранию национальных особенностей, их расплывчатости, четкости и определения в международном образовании.

Изучение опубликованных документов Болонского процесса, позволяет сделать вывод, что речь идет о достаточно гибких договоренностях относительно структурных и качественных параметров, которые обеспечивают упрощенный доступ к европейскому образованию и на европейский рынок труда. Именно такой подход позволяет говорить о национальном своеобразии каждой отдельно взятой системы образования [1].

Если говорить о непрерывности высшего образования в нашей стране, стоит отметить, что его как такового не существует. Что касается науки, особенно фундаментальной, она остается прерогативой национальных академий наук и удалена от учебного процесса в учреждениях высшего образования. То же можно сказать о подготовке специалистов высшей квалификации, а именно - кандидатов наук и докторов наук. В большинстве европейских стран наиболее эффективной считается неразрывная система образования, которая предусматривает подготовку докторов наук в учреждениях высшего образования, а не через Высшую аттестационную комиссию. Переход к такой системе также требуется положениями Болонского процесса, предполагающими неразрывную связь двух этапов. Это 3 года обучения на бакалавра и 1,5 года обучения в магистратуре. При этом первый этап должен полностью предоставлять доступ ко второму этапу, который даст возможность, в свою очередь, право на продолжение последипломного образования и получения ученой степени

доктора наук (доктора философии), что в нашем государстве отвечает ученой степени кандидата наук [3].

На наш взгляд, использование модульного подхода в обучении дает возможность удовлетворять потребности личности в образовательной деятельности, так как построение обучения позволяет проявляться осознанной заинтересованности в получении определенных знаний. Кроме этого он позволяет менять специализацию или получать одновременно несколько специальностей, изменять уровень своих притязаний (бакалавр или магистр). И это все вместе предоставляет возможность проявлять быструю реакцию на рыночный спрос и индивидуализировать процесс обучения.

Однако, такой переход в нашем государстве на европейские схемы и критерии можно назвать проблемным. Объяснить это можно тем, что в Украине система достижения академических степеней достаточно сильно закрепились, несмотря на то, что она не развивает, а наоборот, тормозит развитие науки,

поскольку аспиранты три или четыре года занимаются написанием кандидатской диссертации, дальше период написания докторской диссертации, тема которой в момент защиты зачастую теряет свою актуальность, стареет и никоим образом не влияет на развитие науки в государстве, принимая во внимание быстрое научно-техническое развитие в мире.

В Украине понятие бакалаврата и магистратуры являются академическими понятиями и служат лишь ступенью для дальнейшей научной карьеры. А согласно Болонскому процессу, бакалавр и магистр являются практическими специалистами с дипломами, которые признаны на мировом рынке труда. Помимо того, со стороны практической реализации существует требование к обеспечению адекватной квалификации бакалавра. Многие специалисты данной области говорят о том, что даже при сроке обучения в четыре года предоставлять достаточный уровень возможностей для практической и профильной подготовки бакалавров не просто.

Таким образом, стоит говорить о формировании государственной программы модернизации системы высшего образования в целом, требующем достойного финансирования со стороны государства. В современных условиях образовательных реформ, учитывая определенные риски, интернационализация украинского образования требует сбалансирования взвешенных технологических преобразований и сохранения традиционной гуманитарной парадигмы уже существующей системы образования. Только в таком случае наша система подготовки кадров имеет все шансы для органичного входа в процесс интеграции, внося свой вклад в совершенствование образования в Европе.

Выводы

Опираясь на единое европейское пространство для высшего образования, можно говорить о появлении высокой мобильности, конкурентоспособности знаний и умений современных граждан.

Однако нынешние условия социально-экономического состояния, в которых находится наша страна, приводит к усилению миграции граждан Украины с целью поиска работы, тем самым наблюдается утечка интеллектуального достояния страны. В связи с этим выходом из существующей проблемы становится решение образовательных проблем.

Использование модульного построения обучения способствует появлению ряда преимуществ, тем самым становясь одним из эффективных путей интенсификации педагогического процесса, что особенно важно при целевой интенсивности подготовки студентов.

В связи с этим, применение модульного подхода является не только одним из направлений в реформировании высшего образования в контексте Болонского процесса, но также выступает как средство качественных преобразований уровня высшего образования в нашей стране.

References

1. Bebik V. Bologna process: prospects and development in the context of joining the European Higher Education Area. [Bolonskij proces: perspektivi i rozvitok u konteksti priyednannya do Yevropejskogo prostoru vishoyi osviti]. Kiev: MAUP, 2004. Print
2. Vavrenyuk S. State regulation of the reform of higher education in Ukraine at the present stage. [Gosudarstvennoe regulirovanie reformirovaniya vysshego obrazovaniya Ukrainy na sovremennom etape]. *East journal of security studies: Sciences Journal*. 2 (12) (2015): 15-24. Print
3. Vavrenyuk S. Problems and directions of achievement of quality of education at the stage of reformation of higher education of Ukraine. [Problemi ta napryamki dosyagnennya yakosti osviti na etapi reformuvannya vishoyi osviti Ukrayini]. *Investments: practice and experience: a scientific and practical journal, a series of Public Administration*. 14 (2018): 79-83. Print
4. Dombrovska S. Innovative state mechanisms for the formation of a quality education system in Ukraine. [Innovacijni derzhavni mehanizmi formuvannya yakisnoyi sistemi osviti v Ukrayini]. *Higher education of Ukraine*. 3 (2013): 10–14. Print
5. Kisil M. Assessment of the quality of higher education. [Ocinka yakosti vishoyi osviti]. *Higher education of Ukraine*. 4 (14) (2005): 82–87. Print
6. Pozhuev V. Features of implementation of the credit-module system in the educational process. [Osobennosti vnedreniya kreditno-modulnoj sistemy v uchebnyj process]. *Humanitarian Bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy*. 21: 4–11. Print